

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Болиева М.А

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**Она тили дарсларида полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун
иборалардан фойдаланиш**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR